

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

ISSN: 2181-9904
www.tadqiqot.uz**БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ**
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 617.55-007.43-089

UTAYEV Latifjon Holmamatovich
independent applicant
DUSIYAROV Muhammad Mukumbaevich
PhD
ASKAROV Pulat Azadovich
PhD
HUJABAEV Safarboy Tuhtabaevich
DSc
Samarkand State Medical University

**CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION**

For citation: Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat. Clinical features of starged ventral hernia complicated with intestinal obstruction // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.95-102

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13709903>

ABSTRACT

The study used retrospective and prospective data from 242 patients who underwent surgery for strangulated hernias of the anterior abdominal wall complicated by intestinal obstruction. Regardless of the type and size of strangulated ventral hernias, high intra-abdominal pressure (IAP) with the risk of developing enteral and multiple organ failure is an indication for the use of tension-free methods of repair. SPK can be prevented by enteral intubation. In the main study group, a significant ($p < 0.05$) trend towards a decrease in IAP as a result of the use of tension-free repair and enteral intubation was found. In the main study group, a significant ($p < 0.05$) trend towards a decrease in IAP as a result of the use of tension-free repair and enteral intubation was found. In the comparison group, the initial value of 19.3 ± 1.6 decreased to 17.1 ± 1.3 after surgery, and in the main group, the initial value of 18.8 ± 1.8 decreased to 14.5 ± 1.3 mmHg. Art. Resolution of paresis and intestinal obstruction can be effectively monitored using abdominal ultrasound.

Keywords: Constricted hernia, intra-abdominal hypertension, methods of prevention, strangulation intestinal obstruction, compartment syndrome, hernial water, “tension-free” hernioplasty.

УТАЕВ Латифжон Холмаматович
Самостоятельный соискатель
ДУСИЯРОВ Мухаммад Мукумбаевич
PhD
АСКАРОВ Пулат Азадович
PhD

ХУЖАБАЕВ Сафарбой Тухтабаевич

DSc

Самаркандский государственный медицинский университет

**КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЩЕМЛЕННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
ОСЛОЖНЕННЫХ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ****АННОТАЦИЯ**

В исследовании использовались ретроспективные и проспективные данные 242 пациентов, у которых были операции по поводу ущемленных грыж передней брюшной стенки, осложненных кишечной непроходимостью. Независимо от типа и размера ущемленных вентральных грыж, высокое внутрибрюшное давление (ВБД) с риском развития энтеральной и полиорганной недостаточности является показанием для использования ненапряжных методов пластики. СПК можно предотвратить с помощью энтеральной интубации. В основной группе исследования была обнаружена значительная ($p < 0.05$) тенденция к снижению ВБД в результате применения ненапряжной пластики и энтеральной интубации. В группе сравнения исходное значение $19,3 \pm 1,6$ снизилось до $17,1 \pm 1,3$ после операции, а в основной группе исходное значение $18,8 \pm 1,8$ снизилось до $14,5 \pm 1,3$ мм рт. ст. Разрешение пареза и непроходимости кишечника можно эффективно отслеживать с помощью ультразвуковой диагностики брюшной полости.

Ключевые слова: Ущемлённая грыжа, внутрибрюшная гипертензия, методы профилактики, странгуляционная кишечная непроходимость, компартмент-синдром, грыжевая вода, «ненапряжная» герниопластика.

UTAYEV Latifjon Xolmamatovich

Mustaqil izlanuvchi

DUSIYAROV Muxammad Mukumbaevich

PhD

ASKAROV Pulat Azadovich

PhD

XUJABAYEV Safarboy Tuxtabayevich

DSc

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

**ICHAK TUTILISHI BILAN ASORATLANGAN VENTRAL CHURRANING KLINIK
XUSUSIYATLARI.****ANNOTATSIYA**

Tadqiqotda ichak tutilishi bilan asoratlangan qorin old devorining strangulyatsiyalangan churralari uchun operatsiya qilingan 242 nafar bemorning retrospektiv va istiqbolli ma'lumotlaridan foydalanildi. Strangulyatsiyalangan ventral churralarning turi va hajmidan qat'i nazar, yuqori qorin bo'shlig'i bosimi (QBB) enteral va ko'p a'zolar etishmovchiligini rivojlanish xavfi bilan ta'mirlashning kuchlanishsiz usullaridan foydalanishga dalolat beradi. SPK enteral intubatsiya orqali oldini olish mumkin. Asosiy tadqiqot guruhida kuchlanishsiz tuzatish va enteral intubatsiyadan foydalanish natijasida. QBBning pasayishiga sezilarli ($p < 0.05$) tendentsiya aniqlandi. Taqqoslash guruhida $19,3 \pm 1,6$ boshlang'ich qiymati operatsiyadan keyin $17,1 \pm 1,3$ gacha, asosiy guruhda esa $18,8 \pm 1,8$ boshlang'ich qiymati $14,5 \pm 1,3$ mm Hg ga kamaydi. Qorin bo'shlig'ining ultratovush tekshiruvini yordamida parez va ichak tutilishini samarali nazorat qilish mumkin.

Kalit so'zlar: Qisilgan churra, qorin bo'shlig'i gipertenziyasi, oldini olish usullari, strangulyatsiya ichak tutilishi, kompartment sindromi, churra suvi, "kuchsiz" hernioplastika.

Введение: Лечение ущемленных грыж передней брюшной стенки является одним из важных направлений неотложной хирургии, которому уделяется большое внимание в исследованиях и публикациях. Эти грыжи осложняют течение заболевания у 10-17%

пациентов с грыжами и занимают второе место среди острых хирургических заболеваний органов брюшной полости после острого аппендицита. Тем не менее, смертность от ущемленных грыж в 15-16 раз выше, чем от острого аппендицита.

Статистика ведущих научно-исследовательских и лечебных учреждений показывает, что, несмотря на достижения, хирургическое лечение пациентов с ущемленными грыжами брюшной стенки дает неудовлетворительные результаты. Послеоперационные осложнения достигают 50%, а летальность колеблется от 2 до 4 процентов. Это связано с высокой частотой ущемления кишечных петель, приводящего к странгуляционной кишечной непроходимости (более 70%), а также с большим количеством пациентов пожилого возраста (около 40%). Неправильный выбор метода пластики, значительное натяжение тканей брюшной стенки, уменьшение объема брюшной полости и развитие абдоминального компартмент-синдрома у 0,8–12% оперированных пациентов являются основными причинами неудовлетворительных результатов операции.

Цель исследования.

Создание стратегии для диагностики и проведения операций при ущемленных вентральных грыжах, которые осложнены кишечной непроходимостью, включая выбор метода герниоаллопластики.

Материал и методы. В основу работы положены результаты ретроспективного и проспективного исследования **242 пациентов** оперированных по поводу ущемленных грыж передней брюшной стенки различной локализации, осложненными развитием кишечной непроходимости, которые находились на стационарном лечении в Навоинском филиале РНЦЭМП в 2018-2023 гг. Клиническому наблюдению подвергнуты пациенты, которые были разделены на две группы в зависимости от характера и объема оперативного вмешательства.

Основную группу составили 136 пациентов с ущемленными грыжами передней брюшной стенки, осложненными кишечной непроходимостью, которым была проведена операция с использованием синтетических имплантатов (метод «ненатяжной» герниопластики). В этой группе были пациенты с разной локализацией грыж: 46 (33,8%) с ущемленными паховыми грыжами, 38 (27,9%) с ущемленными пупочными грыжами и 52 (38,2%) с ущемленными послеоперационными вентральными грыжами.

Контрольная группа включала 106 пациентов с ущемленными грыжами передней брюшной стенки, осложненными кишечной непроходимостью, которым проводились традиционные операции аутопластики («натяжная» герниопластика). Эта группа также состояла из пациентов с разной локализацией грыж: 30 (28,3%) с ущемленными паховыми грыжами, 34 (32,1%) с ущемленными пупочными грыжами и 42 (39,6%) с ущемленными послеоперационными вентральными грыжами.

В основной группе средний возраст пациентов составил 56,4 года (плюс-минус четыре года), с возрастом от 28 до 81 года. Среди них было 74 женщины (54,4%) и 62 мужчины (45,6%). В контрольной группе средний возраст пациентов составлял 57,6 (плюс-минус 3,1) года, а возрастной диапазон составлял от 27 до 78 лет. Было 50 мужчин (47,2%) и 56 женщин (52,8%).

Большинство операционных пациентов старшей возрастной группы имели серьезные сопутствующие заболевания, которые влияли на течение и исход болезни. У 82% людей в этой возрастной группе было 2-3 сопутствующих заболевания. По данным анамнеза, продолжительность ношения грыжи до поступления в стационар варьировалась от 1 до 20 лет, с общей продолжительностью 9,5 + 1,7 лет.

С момента начала ущемления пациенты, поступившие по экстренной помощи в приёмное отделение Самаркандского филиала РНЦЭМП, имели разные сроки. Время госпитализации в основной группе составило от 4 до 144 часов, с общей продолжительностью 27,1 плюс-минус 8,4 часов. В течение первых шести часов поступили шесть (8,8%) пациентов; с шести до двенадцати часов — 46 (33,8%); с двенадцати до двадцати четырех часов — 38 (27,9%); и 20 (29,4%) пациентов поступили после ущемления через 24 часа.

Время госпитализации в контрольной группе составило от 3 до 144 часов, со средним временем пребывания 22,6 плюс-минус 6,8 часов. В течение первых шести часов госпитализировано 6 (11,3%) пациентов; с шести до двадцати двух часов — 42 (39,6%); с двадцати двух до двадцати четырех часов — 30 (28,3%); и после 24 часов с момента ущемления — 22 (20,8%) пациента.

238 (98,3%) пациентов сообщили, что лечение ранее свободно вправлявшейся грыжи невозможно. Они также сообщили, что грыжа становится более болезненной и увеличивается в объеме. У 230 пациентов (95,1%) при пальпации не наблюдалось «кашлевого толчка». Тошнота у 136 (55%) пациентов, рвота, которая повторялась на догоспитальном этапе и периодически повторялась у 92 (37%) пациентов, задержка отхождения стула и газов у 64 (26%) пациентов и усиление перистальтики у 34 (14%) пациентов. 28 (11%) пациентов проявляли перитональные симптомы, а 10 (4%) пациентов отмечали изменение цвета кожи над грыжевым выпячиванием.

Рентгенологическое исследование было проведено у 188 (75%) пациентов, поступивших в стационар, у которых была ущемленная грыжа передней брюшной стенки, которая была осложнена кишечной непроходимостью. Рентгенограммы брюшной полости показали, что у 53,1% пациентов наблюдались признаки низкой тонкокишечной непроходимости с множественными горизонтальными уровнями жидкости в расширенных петлях тонкой кишки. У 26,6% пациентов были обнаружены признаки высокой тонкокишечной непроходимости на рентгеновских снимках.

Рис. 1. Больной Д., 51 лет. Рентгенологическая картина ущемленной паховой грыжи с признаками тонкокишечной непроходимости (прямая проекция)

Рис. 2. Больная А., 63 лет. Послеоперационная вентральная грыжа с рентгенологическими признаками кишечной непроходимости (прямая проекция).

В больнице было проведено ультразвуковое исследование у 166 пациентов с осложненными ущемленными грыжами (68,8%). У 92 (92%) пациентов основной группы и 68 (94%) контрольной группы было обнаружено увеличение диаметра приводящего кишечного отрезка с утолщением стенок, а также «мятниковообразные» движения содержимого кишки и спавшие кишечные петли отводящего отрезка. Появление признаков свободной жидкости в латеральных каналах и межпетельных промежутках сопровождалось рядом осложнений. 52 (52%) пациентов основной группы и 42 (58%) пациентов контрольной группы показали ультразвуковые признаки, характерные для ущемленных грыж, осложненных перитонитом и некрозом кишки.

В 48 (35,2%) случаях основной группы и 42 (39,6%) случаях контрольной группы содержимое грыжевого выпячивания было обнаружено ущемленной петлей кишки (рисунок

3, 4). В 36 (36%) и 30 (42%) случаях соответственно. В 36 (36%) случаях основной группы и 30 (42%) контрольной группы были обнаружены петли тонкой кишки и сальник. У 34 (34%) пациентов основной группы и 32 (44%) контрольной группы была обнаружена грыжа.

Рис. 3. Больная Р., 52 года. УЗИ:
Ущемленная вентральная грыжа: лоцируются грыжевые ворота, в которых выходит фрагмент тонкой кишки с жидкостным содержимым, без перистальтики. Кровоток в стенке не регистрируется. Лоцируется жидкость в грыжевом мешке.

Рис. 4. Больной Ж., 71 лет. УЗИ:
Ущемленная правосторонняя паховая грыжа: В правой паховой области лоцируются грыжевые ворота до 1,5см, в которые выходит фрагмент тонкой кишки диаметром 3,2 см, стенка 0,3-0,4 см, кровоток в стенке и перистальтика не регистрируются, содержимое жидкостного характера. Лоцируется неоднородного характера грыжевая вода.

В обеих группах пациентов с ущемленными грыжами, осложненными непроходимостью кишечника, 92 (36,3%) пациентов имели серьезные системные заболевания, которые представляли значительный риск для проведения анестезиологической процедуры. Многокомпонентный эндотрахеальный наркоз использовался для большинства операций (208, или 85,9%). Операция была выполнена под спинномозговой анестезией у 20 пациентов с ущемленными паховыми грыжами (8,2%). Операция была выполнена под местной инфильтрационной анестезией с использованием 0,5% раствора Новокаина с внутривенным потенцированием четырнадцати пациентам (5,6%), у которых был высокий риск по классификации ASA.

В основной группе пациентов с ущемленными грыжами у 62 (42%) пациентов было изолированное ущемление тонкой кишки, 46 (36%), ущемление тонкой кишки с сальником у 18 (14%), а ущемление ободочной кишки у 10 (8%). В контрольной группе также часто наблюдалось ущемление тонкой кишки у 42 пациента (45,3%), ущемление тонкой кишки и сальника у 36 (29,3%), ущемление тонкой и ободочной кишки у 18 (16,7%) и ущемление ободочной кишки у 10 (9,4%) пациентов. В основной группе 18 случаев нежизнеспособного сальника и тонкой кишки, 28 случаев некротизированного участка тонкой кишки и 2 случая ободочной кишки. В контрольной группе десять пациентов получили резекции некротизированного сальника и тонкой кишки, двадцать шесть из них получили резекции тонкой кишки, а два пациента получили резекции ободочной кишки. Всего у 86 (35,5%) больных была проведена резекция кишечника из-за ущемления и некроза. У 82 пациентов была резекция тонкого кишечника, а у 4 — толстого кишечника.

В контрольной группе использовались традиционные методы пластики для хирургического лечения ущемленных грыж без использования синтетических имплантатов. Лечение ущемленных паховых грыж включало методы Бассини (12 случаев) и Постемски (18 случаев), а также методы Мейо (38 случаев) и Сапежко (62 случая) для лечения ПОВГ и

ущемленных пупочных грыж. В шести случаях с гигантскими вентральными грыжами была выполнена декомпрессивная операция по устранению раны.

Результаты и их обсуждение. В основном в группе пациентов, подвергшихся оперативному лечению ущемленных грыж, использовались различные методы «ненатяжной» пластики передней брюшной стенки. Эти методы были хорошо зарекомендованы в предыдущих операциях по лечению грыж и были хорошо опробованы.

У 60 пациентов, которые прошли операцию по поводу ущемленной послеоперационной вентральной грыжи, осложненной кишечной непроходимостью, было проведено исследование, изучающее влияние уровня внутрибрюшного давления. Из них было проведено исследование 32 пациентов в основной группе, где проводилась «ненатяжная» герниопластика, и 28 пациентов в группе контроля, где проводилась «натяжная» герниопластика. Из 60 исследованных пациентов 52 (86,7%) имели внутрибрюшное давление II или III степени. В основной группе исходные уровни внутрибрюшного давления составляли $18,8 \pm 1,8$ мм рт.ст., тогда как в контрольной группе они были немного выше, составив $19,3 \pm 1,6$ мм рт.ст. ($p > 0,05$).

У пациентов основной группы к концу операции наблюдалось явное снижение уровня внутрибрюшного давления ($p < 0,05$) в результате декомпрессии желудочно-кишечного тракта и использования «ненатяжной» пластики. В контрольной группе среднее внутрибрюшное давление было более низким ($17,1 \pm 1,3$ мм рт.ст.). У обеих групп пациентов наблюдалось увеличение внутрибрюшного давления до трех суток после операции. На первый день после операции внутрибрюшное давление в основной группе составило $15,6 \pm 1,5$ мм рт.ст., а в контрольной группе $17,8 \pm 1,1$ мм рт.ст. На второй день после операции в основной группе среднее внутрибрюшное давление составило $15,9 \pm 0,8$ мм рт.ст., а в контрольной группе $18,3 \pm 0,7$ мм рт.ст. На третий день в основной группе среднее внутрибрюшное давление было $16,2 \pm 0,7$ мм рт.ст., а в контрольной группе $18,9 \pm 0,7$ мм рт.ст. На четвертый день уровень внутрибрюшного давления в основной группе снизился до $13,3 \pm 0,8$ мм рт.ст. и до $16,9 \pm 0,7$ мм рт.ст. в контрольной группе.

Коэффициент корреляции Пирсона ($r = 0,85$ при $p < 0,05$) подтвердил положительную корреляцию между исходным уровнем внутрибрюшного давления (ВБД) и объемом удаленной жидкости через наружно-энтеральный зонд (НЭЗ) во время операции. Снижение уровня ВБД после операции стало возможным благодаря использованию НЭЗ. При статистически значимых различиях наблюдалось увеличение ВБД до трех суток в течение четырех суток после операции ($p < 0,05$). Кроме того, к трем суткам объем кишечного отделяемого через НЭЗ увеличился. При этом разница в объеме жидкости, эвакуированной после операции, не была статистически значимой. Таким образом, использование НЭЗ снижает уровень ВБД, удаляя кишечное содержимое.

Результаты ультразвукового исследования брюшной полости, проведенного в ранние сроки после операции у 28 пациентов из 250, подвергшихся операции по поводу ущемленных грыж, осложненных кишечной непроходимостью, были проанализированы для оценки обратного развития тонкокишечной непроходимости в послеоперационном периоде.

Из общего числа 28 пациентов, подвергшихся операции, было проведено 24 исследования ультразвука. Из 20 исследований, проведенных с 2-го по 5-й день после операции, 18 показали использование назоэнтеральной интубации тонкой кишки. Газ в петлях тонкой кишки был обнаружен у всех 28 пациентов в течение 2–10 суток после операции. Из 28 пациентов, которые были проанализированы на второй и третий день после операции, четыре имели скопление газа и жидкого содержимого в просвете множественных петель тонкой кишки. Наблюдались изменения, такие как расширение просвета тонкой кишки до 4,0–5,0 см, умеренное утолщение стенок и складок, а также образование множества горизонтальных уровней жидкости и небольшого количества газа в правых частях толстой кишки. Пациенты с выраженными симптомами кишечной непроходимости до операции имели эти изменения, и у них был длительный период непроходимости (10–34). Следующий динамический контроль показал, что количество газа в петлях тонкой кишки уменьшилось,

что горизонтальные уровни жидкости уменьшились, что отек стенок и складок уменьшился, и что в целом в толстой кишке появился газ.

У 24 пациентов изменения в тонкой кишке включали газ в отдельных петлях (22 из 24 случаев), которые образовывали либо отдельные скопления (8 случаев), либо одиночные петли с газом диаметром от 1,5 до 3 см (14 случаев). При этом у пяти пациентов не было горизонтальных уровней жидкости, а у девяти пациентов были нечеткие уровни жидкости в просвете. Утолщение складок слизистой оболочки в одиночных петлях тонкой кишки было обнаружено на четвертом дне после операции у пациентки с непроходимостью кишечника, которая продолжалась более четырех дней и была результатом вентральной грыжи. Все пациенты имели умеренный объем газа в толстой кишке по всему ее протяжению.

Среди восьми пациентов, перенесших операцию по поводу ущемленных грыж передней брюшной стенки, осложненных кишечной непроходимостью, общая летальность составила 3,3%. Летальность после операции в контрольной группе составила 5,7% (6 пациентов), тогда как в основной группе она составляла 1,5% (2 пациента). В контрольной группе в двух случаях причиной смерти была тромбоэмболия легочной артерии, а в остальных четырех случаях причиной смерти была острая сердечно-дыхательная недостаточность, вызванная искусственной вентиляцией легких и двусторонней пневмонией, вызванной повышенным внутрибрюшным давлением. В основной группе оба человека погибли из-за острого инфаркта миокарда. Пять из восьми смертельных случаев произошли у пациентов старше семидесяти лет с ущемлением, продолжавшимся более одного дня.

Выводы.

1. При ущемленных вентральных грыжах любого типа и размера показано использование ненатяжных методов пластики из-за повышенного внутрибрюшного давления, которое может привести к энтеральной и полиорганной недостаточности. Синдром кишечной недостаточности можно предотвратить с помощью энтеральной интубации.

2. В основной исследуемой группе наблюдалась значительная тенденция к снижению ВБД ($p < 0.05$) при использовании НЭИ и ненатяжной пластики. В группе сравнения ВБД упало с исходного значения $19,3 \pm 1,6$ до $17,1 \pm 1,3$ мм рт. ст. после операции, тогда как в основной группе оно упало с $18,8 \pm 1,8$ до $14,5 \pm 1,3$ мм рт. ст. с аналогичной тенденцией в течение следующих трех суток. С помощью ультразвукового исследования брюшной полости можно эффективно отслеживать разрешение пареза и непроходимости кишечника.

3. Алгоритм лечения пациентов с ущемленными грыжами, осложненными кишечной непроходимостью, учитывающий степень энтеральной недостаточности, уровень ВБД, тип и размер грыж, может снизить частоту абдоминальных осложнений с 20,7% до 4,4%, общие послеоперационные осложнения с 28,3% до 11,3%, летальность с 5,2% до 1,5% и частоту раневых осложнений с 28,3% до 8,8%.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Sallinen, V. et al. Management of incarcerated hernia and the impact on clinical outcomes. *BMC Surgery*. 2022. DOI: 10.1186/s12893-022-01321-3.
2. Henriksen, N.A., et al. (2021). "Incarcerated ventral hernia: Pathophysiology, diagnosis, and treatment." *British Journal of Surgery*, 107(3), 171-182. DOI: 10.1093/bjs/znaa104.
3. Skrovina, M., et al. (2020). "Clinical outcomes of ventral hernia repair in emergency settings." *World Journal of Emergency Surgery*, 15(1), 45. DOI: 10.1186/s13017-020-00320-9.
4. Velasco, N., et al. (2019). "Predictive factors for bowel necrosis in patients with incarcerated hernias." *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 19(1), 158. DOI: 10.1186/s12911-019-0873-2.
6. Rios-Diaz, A.J., et al. (2023). "Umbilical hernia repair and risk of recurrence in complex cases." *BMC Surgery*. DOI: 10.1186/s12893-023-02001-0.
7. Tursunov O. M. et al. Interventional percutaneous technologies in the treatment of patients with obstructive jaundice syndrome // *Journal of Biomedicine and Practice*. – 2022. – Т. 7. – No. 1

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Утаев Латифжон Холмаматович - самостоятельный соискатель кафедры общей хирургии, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: latif.utayev@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Дусияров Мухаммад Мукумбаевич - PhD, доцент кафедры общей хирургии, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: dusiyarov.muxammad@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0009-5859-9136>

Аскарлов Пулат Азадович - PhD, Заведующий курсом малоинвазивной хирургии, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: Pulat0513@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4542-1442>

Хужабаев Сафарбой Тухтабаевич - DSc, доцент кафедры общей хирургии Самаркандского Государственного медицинского университета. Самарканд, Узбекистан. E-mail: safarboy26021976@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-7839-8202>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Утаев Л.Х. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Дусияров М.М. — идеологическая концепция работы, написание текста;

Аскарлов П.А. - написание текста, редактирование статьи;

Хужабаев С.Т. - написание текста, редактирование статьи.

Information about the authors:

Latifjon H. Utayev - independent applicant at the department of general surgery, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: latif.utayev@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Muhammad M. Dusiyarov — PhD, Associate Professor, Department of General Surgery, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan; E-mail: dusiyarov.muxammad@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0009-5859-9136>

Pulat A. Askarov — PhD, Head of the course of minimally invasive surgery. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: Pulat0513@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4542-1442>

Safarboy T. Hujabaev – DSc, Associate Professor of the Department of General Surgery, Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan. E-mail: safarboy26021976@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-7839-8202>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Utayev L.H. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

Dusiyarov M.M. — ideological concept of the work, writing the text;

Askarov P.A. - writing the text, editing the article.

Hujabaev S.T. - writing the text, editing the article.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000